

**НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ**

Мурод Нозирович Ибрагимов

Директор,

Консалтинговая компания ООО “LEAN PHARMA CONSULTING”,

E-mail: ibragimovmurod1@gmail.com

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются проблемы совершенствования деятельности фармацевтических дистрибьюторов в области обеспечения качества лекарственных средств. Оптовая торговля лекарственными средствами выполняет функции распределения и реализации, функции накопления и хранения, функции организации товародвижения, функции контроля, функции обеспечения качества, функции регулирования рынка, кредитную функцию, маркетинговую функцию и обучающую функция, что делает сферу значимой для изучения, оптимизации и совершенствования. Эффективность выполнения процессов в области дистрибуции зависит от навыков персонала и обеспечение готовности складского помещения.

Ключевые слова: НДП (“Надлежащая дистрибьюторская практика”), СОП (“Стандартная операционная процедура”), обеспечение качества, фармацевтика, дистрибьютор, лекарственные средства, оптовая торговля, предприятие, безопасность, фактор, оптимизация, улучшение, сотрудники, навыки, склад, функции.

**DORI VOSITALARINING ULGURJI SAVDOSI KORXONALARI
FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI
MAMLAKATIMIZ DORI VOSITALARI XAVFSIZLIGINI OSHIRISHNING
MUHIM OMILI SIFATIDA**

Murod Nozirovich Ibragimov

Direktor,

“LEAN PHARMA CONSULTING” MCHJ Konsalting kompaniyasi

E-mail: ibragimovmurod1@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada farmatsevtika distribyutorlarining dori vositalari sifatini ta’minlash sohasidagi faoliyatini takomillashtirish muammolari ko‘rib chiqilgan. Dori vositalarining ulgurji savdosi taqsimlash va sotish funksiyalarini, jamg‘arish va saqlash funksiyalarini, tovar harakatini tashkil etish funksiyalarini, nazorat funksiyalarini, sifatni ta’minlash funksiyalarini, bozorni tartibga solish funksiyalarini, kredit funksiyasini, marketing funksiyasini va o‘qitish funksiyasini bajaradi, bu esa sohani o‘rganish, optimallashtirish va takomillashtirish

uchun muhim ahamiyatga ega. Distribyutorlik sohasidagi jarayonlarni bajarish samaradorligi xodimlarning malakasiga va omborxonasining tayyorligini ta’minlashga bog’liq.

Kalit so’zlar: YDA (“Yaxshi distribyutorlik amaliyoti”), SOJ (“Standart operatsion jarayon”), sifatni saqlash, farmatsevtika, distribyutor, dori vositalari, ulgurji savdo, korxonalar, xavfsizlik, omil, optimallashtirish, takomillashtirish, xodimlar, malaka, omborxonalar, funksiyalar.

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ACTIVITY OF THE WHOLESALE TRADE ENTERPRISES OF PHARMACEUTICALS AS AN IMPORTANT FACTOR IN INCREASING THE SAFETY OF DRUGS IN OUR COUNTRY

Murod Nozirovich Ibragimov

Director,

“LEAN PHARMA CONSULTING” LLC Consulting Company

E-mail: ibragimovmurod1@gmail.com

Annotation: The article considers the problems of improving the activities of pharmaceutical distributors in the field of ensuring the quality of medicines. Wholesale trade in medicines performs the functions of distribution and sale, accumulation and storage functions, the function of organizing the movement of goods, control functions, quality assurance functions, market regulation functions, credit function, marketing function, and training function, which makes the area significant for study, optimization, and improvement. The efficiency of processes in the field of distribution depends on the skills of the staff and on ensuring the readiness of the warehouse.

Keywords: GDP (“Good Distribution Practice”), SOP (“Standard Operating Procedure”), quality maintenance, pharmaceuticals, distributor, drugs, wholesale, enterprise, safety, factor, optimization, improvement, employees, skills, warehouse, functions.

ВВЕДЕНИЕ

Фармацевтическая деятельность охватывает научно-исследовательскую работу по созданию лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также их производство, изготовление, контроль качества и реализацию.

Каждое составляющее фармацевтической отрасли вносит весомый вклад на обеспечение лекарственной безопасности страны, продления и улучшение качества жизни населения. На каждом этапе жизненного цикла препарата в центре внимания всех участников фармацевтической деятельности находится качество, эффективность и безопасность лекарственных средств.

Реализация фармацевтической продукции является важным этапом в жизненном цикле лекарственных средств, в которой принимают участие

предприятия оптовой торговли и аптечные учреждения. По разным расчетам более 80% товарных ресурсов отрасли находятся в оптовом звене и от эффективности организации оптовой торговли лекарственными средствами зависит успешное выполнения задач лекарственного обеспечения населения страны.

Выявление направление совершенствования деятельности предприятий оптовой торговли и их внедрение будет способствовать дальнейшему развитию деятельности по дистрибуции лекарственных средств, следовательно, и улучшению лекарственного обеспечения населения и лечебных учреждений.

ОБСУЖДЕНИЕ

Разработка новых и освоение изобретенных лекарственных средств. Закон Республики Узбекистан “О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности” дает определение лекарственным средствам, как средства, полученные на основе лекарственных веществ (субстанций) и вспомогательных веществ, лекарственные вещества (субстанции), лекарственные препараты, разрешенные к применению в медицинской практике для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также для изменения состояния и функций организма человека. А фармацевтическая деятельность, характеризуется как деятельность, охватывающая научно–исследовательскую работу по созданию лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также их производство, изготовление, контроль за качеством и реализацию.

Узбекистан как страна, стремящаяся к созданию собственных эффективных и безопасных лекарственных средств, уделяет внимание на развитие и поддержку собственных научных–исследований. Учеными профильных научно–исследовательских институтов Узбекистана из лекарственного растительного сырья выделено и синтезировано более 10 тыс. новых химических веществ, изучена фармакология и токсикология свыше 2 тыс. растительных веществ, проведены клинические испытания около 70 лекарственных препаратов и биологически активных добавок, рекомендовано для использования в медицинской практике 45 лекарственных препаратов.

В настоящее время в опытном производстве институтов выпускается более 30 лекарственных средств и биологически активных добавок. С 2016 года организовано производство и реализация ИФА тест–систем на ВИЧ 3–го и 4–го поколений, гепатитов В и С, а также сифилиса. В 2022 году разработан препарат “Радиоактивный изотоп “лютеций–177”, который эффективен при лечении рака. Для сравнения ценовой эффективности данного препарата следует отметить, что одна доза данного препарата в США 70,0 тыс. долларов США, в странах Европы 25,0 тыс. долларов США. Отечественный препарат поставляется в три клиники по цене 1,5 долларов США.

Различают патентованные (оригинальные) и воспроизведенные (генерические) лекарства (часто называют, как “дженерики”).

В разных странах компании, разработавшие новое лекарственное средство, получают патент на само лекарство, способ его производства, правила применения и нередко даже на лекарственную форму, которая доставляет его в кровоток. Патент предоставляет изобретателю или компании исключительные права на лекарство в течение 17 лет. Однако, обычно между моментами, когда лекарство разработано и когда оно одобрено для использования в лечении людей и животных, проходит приблизительно 10 лет и изготовителю остается только около 7 лет, чтобы в одиночку торговать новым препаратом.

После того, как время действия патента истекает, другие компании могут продавать воспроизведенную версию лекарства обычно намного дешевле, чем оригинал. Не все патентованные лекарства имеют воспроизведенные версии, так как иногда препарат слишком трудно воспроизвести или невозможно провести соответствующую проверку, доказывающую, что воспроизведенное средство действует так же, как оригинал. Однако, как правило, воспроизведенное лекарство считается столь же эффективным. Оно может продаваться под своим зарегистрированным торговым названием или только под международным. В любом случае все воспроизведенные версии лекарства должны быть одобрены соответствующим государственным органом.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Всемирная организация здравоохранения считает лекарством вещество, имеющее международное непатентованное наименование (МНН). Всего веществ, обладающих МНН, в мире к началу 2019 года насчитывалось 10 тысяч. На фармацевтическом рынке Узбекистана преобладают воспроизведенные (генерические) препараты. В то же время структура рынка стран большой семерки формируется следующим образом: в США–12% дженериков, в Японии–30%, в Германии–35%, во Франции–50%, в Англии–55%, в Италии–60%, в Канаде–64%.

На наш взгляд, воспроизведение генериков на вновь созданных производственных площадках, создание досье на препарат перед подачей на государственную регистрацию также является научной разработкой, исследованием. Поскольку на данном этапе специалисты лабораторий предприятия совместно с технологами производства проводят большую работу по воспроизведению препарата с заданными свойствами, проверяют методы контроля.

Производство и вывод на рынок лекарственных средств. Производство лекарственных средств относится к наиболее сложным видам производства. Лекарственные средства выпускаются в различных формах: твердые лекарственные средства в виде капсул и таблеток, инъекционные препараты ампульного наполнения и инфузионные инъекционные лекарственные средства, жидкие лекарственные препараты, суппозитории, мази, спреи. Каждая форма препаратов имеет множества формул и дозировок.

Лекарственные средства должны производиться исключительно в стерильных зонах с различными классами чистоты. Параметры чистоты воздуха являются критическим показателем в изготовлении лекарственных средств, особенно производимых в условиях строжайшей стерильности.

Производственные условия для изготовления лекарственных препаратов требуют обеспечения не только точно выверенной концентрации аэрозольных частиц на одну единицу воздуха, но также соответствующего температурного режима, давления, чтобы конечный продукт отвечал заявленным нормам и не содержал патогенных микроорганизмов. Стандарты “Надлежащих Производственных Практик” – “Good Manufacturing Practice” (GMP), внедренная на фармацевтических производствах Узбекистана, предусматривает разделение помещений по классам чистоты, где к классу А предъявляются самые строгие требования, в то время как класс D допускает максимальное количество аэрозольных частиц и примесей.

Зона класса А (зона самого высокого класса чистоты) предназначена для проведения технологических процессов с высоким риском для качества продукции. В этих зонах ампулы и флаконы находятся в открытом состоянии. К таким зонам относятся, например, зоны укупорки и наполнения.

Локальная зона класса В, окружающая помещение класса А, предназначена для производства продукции в асептических условиях, например, для подготовки растворов жидких лекарственных форм, лекарственной массы для изготовления препаратов в виде таблеток, капсул.

Зона класса С, используется для тех стадий производства, риск загрязнения воздуха в которых представляет меньшую опасность для конечного продукта. К таким операциям относятся, например, приготовление и наполнение мазями, суспензиями с последующей стерилизацией на завершающей стадии.

В зонах класса D осуществляется подготовка первичной упаковки, мойка ампул и др. Требования по чистоте воздушного пространства, предъявляемые к этой зоне, самые низкие.

При всех вышеизложенных требованиях необходимо обеспечить квалификацию (аттестацию) чистых помещений, а также регулярный мониторинг в целях подтверждения соответствия конструкций и среды заявленным требованиям.

В стерильных зонах производятся инъекционные жидкие лекарственные формы, вводимые в организм с нарушением кожного покрова, инфузии, инъекционные растворы, препараты для обработки открытых ран, препараты для глаз, стерильные ушные и назальные препараты.

Эти особенности производства лекарственных средств требуют создания соответствующих помещений, оборудования, накладывает повышенные требования к расположению помещений, перемещению входного сырья, персонала и готовой продукции. Следовательно, требуются высокие затраты средств и времени на создание таких производств.

В фармацевтическом производстве весьма длителен срок от инициирования проекта до коммерческого выпуска препаратов. На подготовленных к началу производства цехе, после одобрения со стороны регулятора и выдачи лицензии на фармацевтическое производство, осуществляется выпуск лекарственных средств в объемах, достаточных для проведения клинических испытаний и регистрации. Этот процесс занимает в среднем 6–12 месяцев при условии, что на всех этапах опытного производства соблюдены все требования технологии, лекарство безопасное и соответствует заявленным свойствам.

Таким образом, современное предпринимательство в сфере фармацевтического производства характеризуется следующими особенностями: высокой капиталоемкостью сферы и наукоемкостью процесса производства лекарственных средств; значительной длительностью процесса разработки, проведения клинических испытаний новых лекарственных средств, их регистрации в уполномоченном государственном органе; особыми условиями транспортировки и хранения субстанций, вспомогательных материалов; большим разнообразием лекарственных форм лекарственных препаратов и технологий их производства; огромным ассортиментом используемых субстанций, вспомогательных сырья и материалов, упаковочной продукции; огромным числом оборудования, используемого в производственном цикле; нормативная и технологическая необходимость выпуска препаратов сериями, большими партиями; законодательными высокими требованиями к чистоте помещений, персоналу, документации; ограниченным сроком годности лекарственных средств; длительным периодом нахождения под патентом новых, эффективных лекарственных средств.

Эти факторы не позволяют на одном фармацевтическом предприятии выпускать все формы лекарственных препаратов. Следовательно, фармацевтические производственные предприятия специализируются на выпуске определенных и ограниченных лекарственных форм. Такая специализация имеет место и в зарубежных странах.

Более того, производственные предприятия не имеют технической и технологической возможности хранить в собственных складских помещениях всю производимую продукцию в течение длительного периода времени.

Ограниченность производственного ассортимента и необходимость постоянного поддержания многочисленного розничного ассортимента диктуют необходимость организации дистрибуции лекарственных средств, которая является промежуточным звеном между производителями препаратов и аптечными и лечебными учреждениями.

Оптовая торговля лекарственными средствами. Оптовое фармацевтическое звено всегда играет важную роль в развитии фармацевтического рынка, оно доминировало в товаропроводящей цепи.

В оптовой торговли концентрируется по разным расчетам более 80% товарных ресурсов, что способствует активно влиять на сферу производства, розничную торговлю и через нее – на сферу потребления.

Предприятия оптовой торговли лекарственными средствами приобретая препараты от разных производственных предприятий реализуют аптечным и лечебным учреждениям, превращая ограниченным производственный ассортимент в широкий розничный ассортимент.

Согласно Закона Республики Узбекистан “О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности” предприятия оптовой торговли имеют право приобретать лекарственные средства и изделия медицинского назначения у производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения, у предприятий и организаций оптовой торговли, а также у зарубежных фирм, поставляющих медикаменты, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

Фармацевтическая деятельность может осуществляться организациями оптовой торговли лекарственными средствами только при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность.

“Положением о порядке оптовой реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения” (Положение о порядке оптовой реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Приложение 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июня 2017 года №185 “О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан от 4 января 2016 года №ЗРУ–399 “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан “О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности”)) введены в действие Правила оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, которые определяют порядок оптовой реализации разрешенных к применению в медицинской практике лекарственных средств и изделий медицинского назначения производителями и организациями оптовой реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Требования настоящего Положения являются обязательными для производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также организаций оптовой реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, независимо от их организационно–правовой формы.

Оптовые предприятия в специально подготовленных складских помещениях сосредоточивают препараты как отечественного, так и импортного производства. Если производственные фармацевтические предприятия выпускают до 100–200 наименований препаратов, в оптовом звене накапливается более 2 000 наименований лекарственных средств, что позволяет от одного оптового предприятия приобретать основную часть аптечного ассортимента.

Оптовые предприятия выполняют также функции транспортировки лекарственных средств от производителя до оптового склада, хранение лекарственных средств в соответствии с установленными требованиями.

Дистрибьюторский сегмент фармацевтической отрасли остается привлекательной для новых инвестиций как отечественных, так и иностранных. Параллельно растет конкуренция между дистрибьюторами, что приводит к улучшению услуг, снижению цен на лекарственные средства. Приход на рынок иностранных участников открывает для отечественных предприятий доступ к использованию передовых технологий ведения бизнеса по дистрибуции, маркетинга и продвижения.

Оптовая торговля определяет структуру и направление товарных потоков, обеспечивая ускорение процесса товародвижения по каналам распределения путем преобразования производственного ассортимента в розничный.

Оптовая торговля является важным рычагом маневрирования материальными ресурсами, способствует сокращению излишних запасов фармацевтической продукции на всех уровнях сферы товарного обращения и устранению товарного дефицита, принимает участие в формировании отраслевых и региональных фармацевтических рынков.

Через оптовую торговлю усиливается воздействие потребителя на производителя, появляются реальные возможности регулирования спроса и предложения. Рыночный спрос образует, с одной стороны, поток информации от потребителя через торговлю к производителю, с другой – товарный поток от производителя через торговлю к потребителю. В этом процессе должна быть достигнута согласованность обоих потоков, и решающая роль принадлежит оптовой торговле.

Оптовая торговля выполняет функцию регулятора рыночного спроса и адаптации к требованиям потребителя, что обеспечивает наполнение его товарами.

Оптовые фармацевтические организации представляют собой сеть структурных образований всех форм собственности, осуществляющих коммерческое посредничество между производством фармацевтических товаров и розничной торговлей, выполняют ряд важных функций, которые схематически отражены на Рис.1.

Рис.1. Функции предприятий оптовой торговли лекарственными средствами

Функции распределения и реализации–закуп лекарственных средств специализированного производственного ассортимента у различных производителей и комплектация ассортимента с учетом дифференцированного спроса. Этим оптовые предприятия непосредственно влияют на план производства препаратов, выявлять спрос на новые, эффективные лекарственные средства, вырабатывать рекомендации на импортозамещение препаратов зарубежного производства; функции накопления и хранения–накопление запасов фармацевтической продукции в течение определенного временного интервала между различными сезонами. Производство лекарственных средств осуществляется сериями, чем больше препаратов в серии, тем эффективнее с точки зрения затрат на производство. Только лишь оптовые предприятия могут хранить и организовать реализацию препаратов, выпущенных большими сериями; функции организации товародвижения–преодоление пространства, когда производитель фармацевтической продукции и аптечная организация находятся на достаточном расстоянии и отгрузка осуществляется большими партиями (при этом оптовое предприятие в централизованном порядке доставляет товар в розничные предприятия небольшими партиями) в пределах сроков годности с учетом времени на транспортировку и розничную реализацию. При этом иметь в наличии или привлекать специальную для перевозку препаратов транспортную технику с экономической точкой зрения могут позволить только лишь оптовые предприятия; функции контроля–отпускать только разрешенных к реализации препаратов, быть барьером на пути фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств; функции обеспечения качества–соблюдение требования стандарта “Надлежащей дистрибьюторской практики”–“Good Distribution Practice (GDP)”, обеспечение качества поставляемых аптечные и лечебные учреждения лекарственных средств; функция регулирования рынка–выравнивание цен благодаря закупкам крупных партий лекарственных средств и получение значительных скидок на закупаемые препараты; функции кредитная–финансирование аптечных учреждений в случаях, когда поставка товара осуществляется с минимальной оплатой и между поставкой и оплатой существует интервал времени; маркетинговая функция–исследование и освоение рынка через рекламу, маркетинг, различные мероприятия, презентации.

Требования “Надлежащей дистрибьюторской практики”–“Good Distribution Practice (GDP)” для дистрибьюторов. Оптовое звено в цепи поставок лекарственных средств от производителя до конечного потребителя в лице аптечных и медицинских учреждений выполняют важную функцию обеспечения качества препаратов.

Для реализации этой задачи в мировой практике были разработаны принципы и правила надлежащей практики дистрибуции. Так, чтобы поддерживать качество лекарственных препаратов и качество обслуживания со стороны тех, кто занимается оптовыми поставками. Директива 92/25/ЕЕС предусматривает, что лица, занимающиеся оптовой реализацией, должны следовать принципам и правилам добротной практики оптовой реализации лекарственных препаратов, одобренных комиссией Европейского Сообщества.

По действующему законодательству Республики Узбекистан предприятия по оптовой реализации лекарственных средств должны быть сертифицированы по требованиям “Надлежащей дистрибьюторской практики”–“Good Distribution Practice (GDP)”. Национальный стандарт “Надлежащей дистрибьюторской практики”, принятый в 2018 году, охватывает все основные положения и рекомендации аналогичного стандарта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского Союза.

Надлежащая дистрибьюторская практика (GDP) требует наличия у дистрибьюторов: условий хранения и транспортировки, порядка реализации продукции, которые минимизируют любой риск для ее качества; соответствующих помещений, оборудования, специалистов; системы документации, позволяющей проследить все действия, выполненные в отношении любой полученной и отгруженной серии/партии товара–приемку, входной контроль, хранение, отгрузку, обработку, повторный контроль, разбор жалоб (рекламаций) и, наконец, в случае необходимости–отзыв товара; системы качества; порядка самоинспектирования.

Система качества дистрибьютора должна гарантировать: что лекарственные препараты передаются в розничную продажу без какого–либо изменения их свойств; что соблюдаются все условия хранения лекарственных препаратов, включая их транспортировку, исключающую контаминацию (загрязнение) другими препаратами; доставку необходимых товаров по соответствующим адресам в течение удовлетворительного периода времени; своевременное выявление любого некачественного препарата; создания эффективной методики противодействия появлению недоброкачественной или фальсифицированной продукции и их отзыва; что лекарственные препараты хранятся надлежащим образом в безопасных и надлежащих помещениях.

Соблюдение требований добротной дистрибьюторской практики позволит: гарантировать поступление в розничную сеть только качественных лекарственных средств и без какого–либо изменения их свойств; повысить эффективность работы дистрибьюторов; повысить конкурентоспособность дистрибьютора; не допустить попадания в аптечную сеть и лечебные учреждения фальсификатов.

Направления совершенствования деятельности предприятий оптовой торговли. Совершенствование деятельности предприятий оптовой торговли в первую очередь, должно быть направлено на полноценное выполнение требований стандарта GDP. Полноценное функционирование стандарта GDP

является условием деятельности дистрибьютора и ежегодный аудит со стороны регулятора будет дать внешнюю, независимую оценку. Следовательно, выполнение требований GDP должно быть в центре внимания первого руководителя, уполномоченного лица, заведующего складом и других, привлеченных в процесс дистрибуции, лиц.

Стандарт GDP требует регулярное проведение самоинспекций процедур, выявление несоответствий и их своевременную корректировку. Каждое выявленное несоответствие, как со стороны регулятора в ходе ежегодного аудита, так и обнаруженное в ходе самоинспекций, должны быть предметом обсуждения регулярно проводимых систем обучения. Важно то, что выявленные несоответствия должны быть устранены и не должны повторяться в будущем, их обсуждение всем задействованным персоналом приводит к исключению причин, приведших к отклонениям.

Правилами стандарта GDP предусмотрены обучение персонала, создание системы постоянного повышения квалификации кадров, что также важны и для других подразделений и персонала предприятия. Необходимым представляется распространение принципов обучения и на другие подразделения предприятия, что будет способствовать качественному выполнению управленческих процессов. Постоянно обучающаяся компания будет иметь всегда больше шансов устоят перед всеми вызовами рынка.

В правилах стандарта GDP красной нитью проходит формализация и описание каждой процедуры, процессов, что будет способствовать исключению дублирования операций, минимизации ошибок и оптимизации взаимодействия между работниками. Описание бизнес-процессов, их оптимизация, подробное описание должностных инструкций важны и для других предприятия. Поэтому распространение подобного опыта будет способствовать повышению общего уровня менеджмента, повышение вклада каждого работника предприятия в общий результат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учеными профильных научно-исследовательских институтов Узбекистана в целях создания собственных эффективных и безопасных препаратов средств из прорастающих в стране лекарственного растительного сырья выделено и синтезировано более 10 тыс. новых химических веществ, изучена фармакология и токсикология свыше 2 тыс. растительных веществ, проведены клинические испытания около 70 лекарственных препаратов и биологически активных добавок, рекомендовано для использования в медицинской практике 45 лекарственных препаратов. В настоящее время в опытном производстве институтов выпускается более 30 лекарственных средств и биологически активных добавок.

Оптовое фармацевтическое звено доминирует в товаропроводящей цепи, в котором концентрируется более 80% товарных ресурсов, оно активно влияет на сферу производства, розничную торговлю и через нее—на сферу потребления.

Оптовая торговля лекарственными средствами выполняет функции распределения и реализации, функции накопления и хранения, функции организации товародвижения, функции контроля, функции обеспечения качества, функции регулирования рынка, кредитную функцию, маркетинговую функцию и обучающую функцию, что делает сферу значимой для изучения, оптимизации и совершенствования.

Внедрение принципов стандарта GDP на предприятиях оптовой торговли лекарственными средствами и полноценное соблюдение позволит гарантировать поступление в розничную сеть только качественных лекарственных средств и без какого-либо изменения их свойств, повысить эффективность работы дистрибьюторов, повысить конкурентоспособность дистрибьютора, не допустить попадания в аптечную сеть и лечебные учреждения фальсификатов.

Направлениями совершенствования деятельности предприятий оптовой торговли лекарственными средствами являются: совершенствование деятельности предприятий оптовой торговли в первую очередь, должно быть направлено на полноценное выполнение требований стандарта GDP; каждое выявленное несоответствие, как со стороны регулятора в ходе ежегодного аудита, так и обнаруженное в ходе самоинспекций, должны быть предметом обсуждения регулярно проводимых систем обучения; необходимым представляется распространение принципов GDP в части обучения и на другие подразделения предприятия, что будет способствовать качественному выполнению управленческих процессов. Постоянно обучающаяся компания будет иметь всегда больше шансов устоять перед всеми вызовами рынка; распространение опыта описание бизнес-процессов, их оптимизация, подробное описание должностных инструкций будет способствовать повышению общего уровня менеджмента, повышение вклада каждого работника предприятия в общий результат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Государственный Стандарт Республики Узбекистан “Надлежащая дистрибьюторская практика” (“Good Distribution Practice”–GDP). O‘zDSt 2764:2018.
2. Государственный Стандарт Республики Узбекистан “Надлежащая производственная практика” (“Good Manufacturing Practice”–GMP). O‘z DSt 2766:2018.
3. Государственный Стандарт Республики Узбекистан “Надлежащая аптечная практика” (“Good Pharmacy Practice”–GPP). O‘zMSt 140:2024.
4. Государственный Стандарт Республики Узбекистан “Надлежащая практика хранения” (“Good Storage Practice”–GSP). O‘zDSt 2763:2018.

5. “Надлежащая практика хранения и дистрибуции лекарственных средств и медицинских изделий”, Серия технических стандартов ВОЗ №1025, Приложение 7, Апрель, 2020.

6. “Надлежащая практика дистрибуции лекарственных средств для человека”, Руководящие принципы Европейской Комиссии 2013/С 343/01 от 5 Ноября, 2013.

7. Талибов О.Б. Генерики и эквивалентность лекарственных препаратов. // Медицинская газета “Здоровье Украины”. – Киев, 2008. – №5. – с. 12–16.

8. Ерденбек И.Б., Байдуллаев Ш.А., Арыстанов Ж.М. “Важность GDP как ключевого элемента обеспечения качества и эффективности в фармацевтической промышленности” Международный журнал “Вестник Науки”, №12 (81) Том 4.

9. Юн Е. (2022) “Фармацевтика Нового Узбекистана: перспективные проекты и инвестиционная привлекательность”.

10. NUZ Новости Узбекистана (2022) “Названа нерешенной проблема поддельных лекарств на внутреннем рынке Узбекистана”.